

UPI

FTP

PANDUAN PEMBELAJARAN

DI LABORATORIUM MULTIMEDIA

orium Multi
logi Pendid

Penulis:
Lucia Ekawati Ikanubun, S.Pd., M.Ed.

2024

 leikanubun@upi.edu

Program Studi Teknologi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Panduan Pembelajaran di Laboratorium Multimedia yang dirancang bagi mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Laboratorium Multimedia disediakan untuk mendukung proses pembelajaran yang semakin penting dalam era digital saat ini yang mana sebagai mahasiswa program Teknologi Pendidikan, penting memiliki keterampilan terkait untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang serba digital dan berbasis teknologi.

Panduan ini disusun dengan format tulisan beserta tautan video penjelasan untuk memberikan pemahaman secara holistik, membantu mahasiswa dalam menggunakan fasilitas laboratorium secara optimal dan menguatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, inovatif dan kreatif dalam memproduksi media pembelajaran.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Program Studi Teknologi Pendidikan, Dr. Laksmi Dewi, M.Pd, yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyusunan panduan pembelajaran di Laboratorium Multimedia.
2. Dosen penanggung jawab laboratorium, Dadi Mulyadi M.T, yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan dalam rangka penyusunan panduan pembelajaran di Laboratorium Multimedia.
3. Para mahasiswa yang terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang memberikan perspektifnya dalam analisis kebutuhan.
4. Para mahasiswa yang terlibat dalam pengambilan video panduan pembelajaran, yang senantiasa mendukung proses penyusunan panduan ini.
5. Serta civitas akademika yang terlibat dalam proses panduan pembelajaran di Lab Multimedia.

Penulis menyadari bahwa panduan ini masih memiliki ruang untuk perbaikan, dan membutuhkan penyesuaian di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan teknologi. Penulis berharap panduan ini dapat menjadi dasar bagi mahasiswa dalam pembelajaran di laboratorium Multimedia.

Bandung, 10 November 2024

Lucia Ekawati Ikanubun, S.Pd., M.Ed.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1

PENGENALAN LABORATORIUM MULTIMEDIA

Apa itu Laboratorium Multimedia?	1
Laboratorium Multimedia pada Prodi Teknologi Pendidikan	1
Fungsi dan Tujuan Laboratorium Multimedia	2
Fasilitas yang Tersedia	3
Jenis-jenis Perangkat Keras dan Penggunaannya	4
Jenis-jenis Perangkat Lunak dan Penggunaannya	7
K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lab Multimedia	9
Tata Tertib Penggunaan Laboratorium Multimedia	10

2

PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM MULTIMEDIA

Mata Kuliah Program Studi Teknologi Pendidikan Terkait	11
Model Pembelajaran Aktif	16
Pembelajaran Berbasis Proyek	16
Pembelajaran Kolaboratif	17
Peer Teaching	18

3

PROSEDUR PEMBELAJARAN DI LAB MULTIMEDIA

Kegiatan di Laboratorium	19
Pengisian Formulir Rencana Pembelajaran	19
Tahap Pre Produksi, Produksi, Pasca Produksi, dan Distribusi	21
Produksi Media Audiovisual dan Media Audio Pembelajaran	23
Evaluasi dan Refleksi	25

4

PENUTUP

Kesimpulan	26
FaQ (Pertanyaan yang sering ditanyakan)	27

LAMPIRAN

Form Rencana Pembelajaran	28
Form Self-Assessment & Peer Assessment	

DAFTAR PUSTAKA

34

Bagian 1: Pengenalan Laboratorium Multimedia

Apa itu Laboratorium Multimedia?

Laboratorium pada dasarnya adalah sebuah tempat atau fasilitas yang dilengkapi dengan peralatan yang menunjang kegiatan-kegiatan seperti eksperimen, pembelajaran, penelitian, dan lain sebagainya. Laboratorium terdiri dari berbagai jenis, yang mana masing-masing dirancang untuk tujuan tertentu sesuai dengan bidang dan kebutuhan spesifik. Salah satunya adalah Laboratorium Multimedia. Laboratorium Multimedia merupakan ruang atau fasilitas yang menampilkan teknologi multimedia terkini mencakup perangkat keras dan perangkat lunaknya, termasuk alat dan aplikasi yang mendukung (Barot, 2013).

Lalu apa yang dimaksud dengan Multimedia? Multimedia sendiri pada dasarnya adalah penyajian materi dengan menggunakan kata-kata dan gambar-gambar (Mayer, 2009). Kata-kata yang dimaksud di sini adalah berupa tulisan dan ucapan. Sedangkan gambar yang dimaksud adalah dalam bentuk statik seperti gambar, grafik, dan ilustrasi dan juga gambar yang dinamis misalnya video dan animasi.

Laboratorium Multimedia pada Prodi Teknologi Pendidikan

Menurut APS-TPI (Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan) Laboratorium Multimedia atau bisa disebut juga dengan studio Multimedia adalah tempat yang digunakan untuk pengembangan creative design dalam disiplin ilmu media digital misalnya teks, gambar, audio, video dan animasi (2D &3D). Selain itu, Laboratorium Multimedia digunakan untuk mendukung praktikum yang berkaitan dengan desain multimedia dan juga digunakan untuk memproduksi multimedia. Menurut APS-TPI terkait dengan tata letak ruangnya sendiri, selain ruangan yang nyaman dan estetik, Lab Multimedia dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan ruangan itu sendiri.

Standarisasi Laboratorium Teknologi Pendidikan yang ditetapkan oleh APS-TPI menetapkan beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk sebuah laboratorium Teknologi Pendidikan yang adalah sebagai berikut:

- Laboratorium harus memiliki fasilitas audiovisual sehingga pebelajar dapat menggabungkan makna potongan informasi pendengaran dan visual dan juga daya tarik yang besar terhadap moda audiovisual.
- Laboratorium memiliki fasilitas pembelajaran visual, dimana Laboratorium dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran visual termasuk dalam mendesain pesan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip persepsi visual.
- Laboratorium memiliki fasilitas pembelajaran auditif yaitu pembelajaran berbasis pendengaran berlandaskan pada teori kognitif yakni terkait pemrosesan informasi, penyimpanan, dan pengambilan informasi pada aspek pendengaran.
- Memiliki fasilitas belajar dan pembelajaran multimedia digital yakni memfasilitasi keterlibatan manusia dan komputer melalui *hardware* maupun *software*.

Fungsi dan Tujuan Laboratorium Multimedia

Fungsi Laboratorium Multimedia bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan konteks penggunaannya, namun secara umum adalah sebagai berikut:

- Menyediakan sarana sarana untuk pemebelajaran dan praktikum untuk memproduksi media pembelajaran
- Memberikan pengetahuan praktis terkait pemahaman dan kemampuan menggunakan alat dan material yang berkaitan dengan integrasi teknologi pada komunikasi dan produksi media
- Menjadi salah satu tempat pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menggunakan perangkat keras multimedia seperti kamera, mikrofon, mixer audio, dan komputer/PC
- Menjadi salah satu tempat pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menggunakan perangkat lunak multimedia seperti pengambilan gambar dan video, menyunting video dan audio, dan desain grafis.
- Menjadi wadah untuk dapat belajar berkoordinasi, berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim
- Memberikan ruang untuk berinovasi dan berkreasi dalam menghasilkan konten multimedia yang menarik dan edukatif

Fasilitas yang Tersedia

Studio Audio Visual

Smart Class

Ruang Komputer

Studio Podcast

Home Theater

Untuk dapat memahami gambaran laboratorium multimedia, simaklah video di samping berikut ini.

Laboratorium ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam bidang Multimedia, mulai dari fasilitas umum, perangkat keras, hingga perangkat lunak. Seperti yang terlihat

https://youtu.be/_d8gR7-Gij8

pada video di atas, laboratorium Multimedia ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti studio audio visual untuk produksi media audio dan media audiovisual, studio podcast untuk menghasilkan media audio, smart class untuk berbagai fungsi, ruang editing untuk penyuntingan hasil produksi media, serta home theater sebagai tempat untuk mereview produk atau hasil media digital yang telah diproduksi.

Jenis-jenis Perangkat Keras dan Penggunaannya

1 Kamera Video

Kamera memiliki banyak tipe dan fungsinya. Beberapa jenis kamera yang ada di Program Studi Teknologi Pendidikan adalah kamera studio dan kamera Handycam. Kamera studio adalah jenis kamera yang didesain khusus untuk produksi video berkualitas tinggi, seperti pembuatan film, siaran televisi, atau dokumenter. Kamera ini dilengkapi dengan fitur yang beragam dan lebih fleksibel penggunaannya sehingga memudahkan pengaturan manual yang lebih rinci dan hasil rekaman yang lebih baik. Kamera Handycam memiliki fungsi yang sama yakni melakukan perekaman dengan ukuran yang lebih kecil dari kamera studio.

Video tutorial berikut menjelaskan terkait penggunaan salah satu kamera yaitu kamera studio beserta fitur-fitur yang dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan kualitas rekaman yang optimal.

https://youtu.be/ydiU_zUAZ90

2 Kamera Foto

Kamera foto memiliki banyak tipe dan fungsinya yang spesifik. Program Studi Teknologi Pendidikan UPI memiliki beberapa jenis kamera yang digunakan di Lab Multimedia yakni Kamera DSLR (Digital Single-Lens Reflex) dan kamera Mirrorless. Kamera DSLR digunakan dengan menggunakan lensa khusus untuk pengoperasiannya dalam pengambilan gambar. Sedangkan kamera Mirrorless adalah jenis kamera digital yang tidak menggunakan cermin refleksi, yang membuat ukurannya yang lebih kecil dan ringan. Kamera ini biasanya digunakan untuk fotografi dan juga videografi.

Video berikut menjelaskan terkait penggunaan salah satu kamera yaitu kamera Mirrorless beserta fitur-fitur yang dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan kualitas rekaman yang optimal.

https://youtu.be/d_YicovV9vU

3 Lampu Softbox

https://youtu.be/t_aanLD4czQ

Softbox adalah alat yang berguna untuk membantu pencahayaan. Softbox merupakan pengubah cahaya yang membantu untuk menyebarkan cahaya agar lebih merata dan bisa dikendalikan. Banyak jenis softbox yang dilengkapi dengan bukaan yang berbeda yang berfungsi untuk

mengatur cahaya lebih jauh dan bahkan menciptakan efek khusus dengan cahaya tertentu. Video di atas menjelaskan apa itu softbox dan cara penggunaannya.

4 Motorized Background system

Alat ini memudahkan penggantian latar belakang secara otomatis dalam studio untuk kebutuhan fotografi atau videografi. Dengan menggunakan sistem motor penggerak, pengguna dapat mengganti warna background dengan lebih fleksibel dengan cara menekan tombol atau remote kontrol yang tersedia dan memilih angka sesuai warna latar yang diinginkan. Alat ini sangat efisien karena menghemat waktu dan tenaga dalam proses pergantian latar belakang.

5 Mikrofon dan Pop Filter

Mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk menangkap suara yang masuk dan mengubahnya menjadi gelombang suara dalam bentuk sinyal audio. Pop filter sendiri adalah aksesoris yang ditempatkan tepat di depan mikrofon untuk mengurangi bunyi letupan dari suara itu sendiri atau biasanya disebut "pop."

Hal ini biasanya terjadi saat seseorang mengucapkan huruf-huruf yang intense misalnya huruf "P" dan "B." Pop ini berfungsi untuk meminimalisir tekanan tersebut. Simak video berikut yang menjelaskan penggunaan keduanya.

<https://youtu.be/iqg-y2dVknk>

6 Mixer Audio

<https://youtu.be/-ccsQH93Szs>

Mixer adalah alat yang digunakan untuk mengontrol sinyal audio dari berbagai sumber, misalnya sinyal audio dari mikrofon dan instrumen musik. Fungsinya adalah mengatur level suara, equalization atau penyesuaian frekuensi, dan menambahkan efek suara. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video di samping ini yang berisi penjelasan penggunaan mixer audio.

7 Komputer/PC

Komputer yang khususnya ditempatkan pada ruang kontrol berfungsi sebagai pusat kontrol dan monitoring berbagai sistem dalam proses memproduksi multimedia, misalnya produksi media audiovisual dan audio itu sendiri. Komputer juga digunakan untuk tahap pasca produksi yaitu proses menyunting video, foto, atau audio yang telah dilakukan pada tahap produksi. Penggunaan komputer terutama di lab multimedia saat ini telah mengalami perbedaan tren di mana mahasiswa saat ini telah banyak memiliki laptop pribadi yang dilengkapi oleh software pendukung. Oleh karena itu proses pasca produksi saat editing menggunakan komputer atau laptop pribadi menjadi lebih fleksibel.

Jenis-jenis Perangkat Lunak dan Penggunaannya

Penggunaan perangkat lunak pun sama halnya mengalami tren yang serupa dengan trend penggunaan komputer atau laptop pribadi. Karena hampir semua pengguna memiliki komputer dan laptop pribadi, maka perangkat lunak yang digunakan dapat beragam untuk menunjang proses penyuntingan media audiovisual atau media audio. Berikut ini adalah penjelasan beberapa *software* yang umumnya digunakan.

1 DaVinci Resolve

DaVinci Resolve adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menyunting video profesional yang dikembangkan oleh Blackmagic Design. DaVinci Resolve menyediakan fitur pengeditan video, pengolahan audio, dan efek-efek visual lainnya yang dikemas dalam satu platform. Silakan simak video berikut ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan Davinci Resolve.

<https://youtu.be/cDnyW-KBWTY>

2 Adobe Premiere

https://www.youtube.com/watch?v=ihHwLfig_Dk

Adobe Premiere Pro adalah perangkat lunak untuk menyunting video yang dikembangkan oleh Adobe Inc. Adobe Premiere umumnya digunakan oleh editor video, filmmaker, dan konten kreator untuk berbagai kebutuhan penyuntingan konten mereka.

Perangkat lunak ini digunakan untuk menyunting video dengan fitur-fitur beragam yang menunjang untuk menghasilkan video dengan kualitas optimal. Silakan simak video di atas untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang penggunaan Adobe Premiere Pro.

3 Audacity

Audacity adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyunting audio. Audacity merupakan software berbasis gratis dan sangat mudah digunakan. Audacity memiliki fitur-fitur seperti perekaman suara, penyuntingan audio, serta penambahan efek suara. Silakan simak video berikut ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan Audacity.

<https://youtu.be/LyErvLUBdY>

4 Adobe Audition

<https://youtu.be/cDnyW-KBWTY>

Software lain yang dapat menjadi pilihan adalah Adobe Audition. Adobe Audition adalah perangkat lunak yang ditujukan untuk penyuntingan dan pemrosesan audio secara profesional yang dikembangkan juga oleh Adobe Inc.

CAST@BAI menjelaskan pada panduannya bahwa saat menggunakan Adobe Audition, rekam cuplikan tepat saat anda berbicara dengan jelas ke mikrofon serta bicaralah dengan cara yang sama seperti saat Anda sedang merekam. Silakan simak video di atas ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan Adobe Audition.

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Laboratorium Multimedia

APS-TPI berperan dalam melakukan standarisasi laboratorium program studi Teknologi Pendidikan sehingga sumber daya yang ada pada laboratorium dapat digunakan dengan optimal. Merujuk pada Badan Standardisasi Nasional (2014) salah satu standarisasinya adalah menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan selama penggunaan.

Sehingga pada konteks pembelajaran di Lab Multimedia, pengguna perlu mengetahui K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada lingkungan Lab Multimedia. K3 di Lab Multimedia Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia perlu dipahami agar mahasiswa dapat melakukan praktik atau penugasan proyek dengan aman dan nyaman. Mengacu pada standar keselamatan pada Lab Komputer UNIGHA, beberapa poin telah disesuaikan dengan keadaan fasilitas, peralatan dan kondisi lab Multimedia Program Studi Teknologi Pendidikan UPI saat ini.

Fasilitas dan Peralatan

Fasilitas dan Peralatan di laboratorium Multimedia merupakan aset yang harus dilindungi dan dirawat.

Pastikan ruangan tetap bersih, aman dan nyaman

Lakukan pengecekan dan pastikan peralatan seperti kamera, mikrofon, mixer, lighting, dan lain-lain berada dalam kondisi yang baik

Gunakan komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak lainnya sesuai dengan instruksi yang telah diberikan.

Keamanan dan Keselamatan

Jauhkan peralatan dari cairan ataupun zat-zat berbahaya, dan bersihkan tumpahan segera

Pastikan semua alat diletakkan di tempat yang stabil untuk menghindari ketimpaan atau kemungkinan menginjak peralatan.

Pastikan tidak ada kabel atau peralatan yang menghalangi aktivitas dan perhatikan keberadaannya saat bergerak.

Untuk pertolongan pertama, gunakan kotak P3K yang disediakan

Kenali lokasi APAR (Alat Pemadam Kebakaran) serta cara penggunaannya untuk mengatasi kebakaran kecil.

Software dan lain-lain

Gunakan software dengan lisensi yang resmi untuk menghindari pelanggaran hak cipta

Jika menggunakan komputer di Lab, pastikan menyimpan cadangan data di Cloud atau perangkat penyimpanan eksternal

Jika melihat adanya potensi emergensi dan bahaya, segera laporkan kepada petugas Lab

Tata Tertib Penggunaan Laboratorium Multimedia

Untuk menjaga kenyamanan dan merawat laboratorium Multimedia, maka pengguna harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Berikut adalah tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna saat memasuki ruangan Lab Multimedia yang telah ditetapkan oleh pengelola Lab Multimedia Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia:

- Pengguna/Pengunjung Lab Menggunakan ruangan setelah mendapatkan izin dari pengelola Lab Multimedia
- Pengguna/Pengunjung Lab Multimedia wajib melepas alas kaki di ruang Lab Multimedia
- Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam Lab Multimedia
- Pengguna/Pengunjung Lab dilarang tidur/tiduran/berbaring di ruangan Lab Multimedia
- Pengguna/Pengunjung Lab dilarang merokok/sejenisnya dan menyalakan api
- Pengguna/Pengunjung Lab Multimedia dilarang membuat kebisingan dan wajib menjaga ketertiban
- Dilarang memindahkan dan mengambil peralatan di dalam Lab tanpa seijin dari pengelola Lab Multimedia
- Pengguna wajib merapikan kembali alat-alat yang digunakan sebelum meninggalkan ruangan
- Segala bentuk kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pengguna/pengunjung ruangan

Bagian 2: Pembelajaran di Laboratorium Multimedia

Mata Kuliah Program Studi Teknologi Pendidikan Terkait

Kurikulum Program Studi Teknologi Pendidikan tahun 2024 dirancang untuk mendorong mahasiswa membangun pengetahuan dan keterampilan melalui penemuan, eksplorasi, dan kolaborasi aktif serta mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang bermakna dan relevan.

Beberapa mata kuliah Program Studi Teknologi Pendidikan yang berkaitan dalam penggunaan laboratorium Multimedia adalah sebagai berikut:

1 Media dan Komunikasi Pembelajaran

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan tentang konsep, teori, dan praktik dalam penggunaan media dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran.

Capaian Pembelajaran lulusan (CPL) yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan mahasiswa pada pembelajaran di Lab Multimedia adalah mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan penggunaan teknologi pendukung pembelajaran, seperti perangkat lunak pembuat media dan mampu mengintegrasikan media pembelajaran, teknologi pendukung, dan strategi komunikasi yang efektif dalam desain pembelajaran.

Luaran produk yang dapat dihasilkan dari mata kuliah ini adalah dapat berupa media pembelajaran berbasis visual, audio, dan audio visual. Pada RPS (Rencana Pembelajaran Semester) mata kuliah Media dan Komunikasi Pembelajaran, kegiatan praktik belajar mahasiswa di Lab dapat dioptimalkan dengan penekanan pada peningkatan keterampilan penggunaan perangkat lunak untuk menghasilkan media pembelajaran. Hal ini bisa direncanakan dalam 4-5 pertemuan setelah melakukan UTS (Ujian Tengah Semester).

2 Media Pembelajaran

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan praktik dalam penggunaan media untuk mendukung proses pembelajaran. CPL yang berkaitan dengan pembelajaran di lab Multimedia adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan seperti platform pembelajaran daring, perangkat lunak pengembangan konten digital, aplikasi interaktif, kemampuan pembuatan bahan pembelajaran digital, serta mampu mengembangkan keterampilan dalam strategi pengembangan konten digital yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Pada RPS Media Pembelajaran, kegiatan praktik belajar mahasiswa di Lab dapat diintegrasikan di dalamnya sehingga mahasiswa dapat memiliki kemampuan praktis dalam pembuatan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan ini dapat dilakukan 5-6 pertemuan atau sesuai kebutuhan dengan bentuk pembelajaran *project-based learning* untuk menyelesaikan suatu proyek.

3 Media Audio Visual

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam merancang, memproduksi, dan menggunakan media audio visual dalam konteks pembelajaran.

Capaian Pembelajaran lulusan (CPL) yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan mahasiswa pada pembelajaran di Lab Multimedia adalah mampu mengendalikan berbagai teknik produksi audio visual, seperti pengambilan gambar, pengeditan video, dan produksi audio, mengembangkan keterampilan dalam desain instruksional termasuk pemilihan media audio visual, serta mengelola teknologi terkini seperti penggunaan perangkat lunak dalam pembuatan dan penggunaan media audio visual.

Luaran produk dari mata kuliah ini misalnya media audiovisual dalam bentuk video pembelajaran. Pada RPS Mata Kuliah Media Audio Visual, kegiatan praktik belajar mahasiswa di Lab dapat dioptimalkan dengan penekanan pada praktik belajar yang meningkatkan kemampuan khusus mahasiswa di atas mulai dari tahap pre produksi, produksi, pasca produksi, hingga distribusi.

4 Video Pembelajaran

Mata kuliah ini termasuk dalam kategori mata kuliah Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pemahaman kepada mahasiswa dalam merancang, mengembangkan, dan mengoptimalkan video sebagai media pembelajaran yang efektif.

Luaran produk dari mata kuliah ini adalah video pembelajaran yang didesain dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan audiens. Pada RPS Video Pembelajaran, praktik belajar dapat difokuskan pada tahap pre produksi yaitu dari penulisan naskah dan menulis storyboard, produksi video dengan melakukan proses shooting, dan pasca produksi misalnya penggunaan perangkat lunak untuk edit video pembelajaran. Kegiatan praktik belajar mahasiswa pada mata kuliah ini dapat dioptimalkan dengan meningkatkan frekuensi praktik pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan produksi video pembelajaran.

5 Pengembangan Multimedia Imersif

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam penerapan teknologi immersive, seperti realitas virtual (VR), realitas augmentasi (AR), dan realitas campuran (MR), dalam konteks pembelajaran dan mampu merancang pengalaman pembelajaran immersive yang efektif dan relevan dengan menggunakan teknologi immersive. CPL yang berkaitan adalah kemampuan penguasaan aplikasi teknologi immersive dalam konteks pembelajaran dan mengintegrasikan teknologi immersive dalam pembelajaran. Luaran produk mata kuliah ini adalah misal yang

paling sederhana adalah video 360 derajat, presentasi interaktif, hingga tingkat lanjutan seperti aplikasi VR/AR yang kompleks. Berdasarkan CPL pada kurikulum Program Studi Teknologi Pendidikan, sebagian besar pembelajaran yang dilakukan adalah praktik, sehingga mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan keterampilan baik secara *hard skills* dan *soft skills* untuk melakukan proyek tersebut dalam tim.

6 Multimedia Interaktif

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan mengenai konsep, prinsip, teknik dalam merancang dan mengembangkan multimedia interaktif untuk keperluan pembelajaran. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk merancang dan mengembangkan multimedia interaktif menggunakan berbagai perangkat lunak. CPL yang berkaitan adalah kemampuan dalam desain multimedia interaktif, dengan konsistensi visual, mengembangkan teknik animasi, keterampilan dalam pengembangan konten multimedia, termasuk kemampuan untuk merancang, memproduksi, dan mengintegrasikan berbagai jenis media (teks, gambar, audio, video, animasi) ke dalam proyek multimedia interaktif. Luaran produk dari mata kuliah ini misalnya Modul E-Learning, presentasi interaktif, video

belajar interaktif dan infografis interaktif. Pada RPS Multimedia Interaktif, kegiatan praktik belajar mahasiswa dalam menggunakan perangkat lunak dapat dioptimalkan dengan mengalokasikan setidaknya setengah dari total pertemuan untuk praktik. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat menghasilkan produk multimedia interaktif yang berkualitas.

7 Organisasi dan Arsitektur Multimedia

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang struktur, desain, dan implementasi sistem multimedia dalam konteks pendidikan. CPL yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan mahasiswa pada pembelajaran di Lab Multimedia adalah kemampuan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk manajemen proyek multimedia. Contoh luaran: pengembangan materi, penggunaan alat dan *software* pengembangan seperti Learning Management Systems (LMS), alat survei untuk evaluasi dan lain-lain. Pada RPS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Multimedia dapat disisipkan kegiatan belajar terkait pengembangan materi pelatihan menggunakan *software* terkait untuk memberikan pengalaman praktis dalam menciptakan konten pelatihan yang menarik dan efektif.

8 Desain Pesan dan Komunikasi Pembelajaran

Pada mata kuliah ini, CPL yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan mahasiswa pada pembelajaran di Lab Multimedia adalah Keterampilan Khusus yakni mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras untuk analisis pengembangan materi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengoperasikan perangkat lunak dalam menyunting video, desain grafis, dan penyuntingan audio, serta kemampuan dalam penggunaan peralatan yang dapat menghasilkan konten pembelajaran.

Luaran produk dari mata kuliah ini misalnya video pembelajaran, infografis, dan presentasi multimedia. Pada RPS Mata Kuliah Desain Pesan dan Komunikasi Pembelajaran, dapat diintegrasikan kegiatan belajar mengajar terkait praktik di Lab yang dapat dilakukan setelah UTS atau sesuai kebutuhan secara berkala agar kompetensi khusus tersebut dapat terpenuhi.

9 Produksi dan Penyiaran Multimedia

Mata kuliah ini bertujuan memperkenalkan konsep, teknik, dan praktik dalam produksi dan penyiaran konten multimedia untuk pendidikan. CPL yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan terkait pembelajaran di Lab Multimedia adalah mahasiswa mampu melaksanakan proses produksi multimedia secara sistematis dan valid, dan memiliki kemampuan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pembuatan dan penyiaran multimedia. Luaran produk yang dihasilkan dari mata kuliah ini misalnya mahasiswa dapat mendistribusikan media pembelajaran

Model- Model Pembelajaran di Lab Multimedia

Dalam pembelajaran di laboratorium Multimedia, pendekatan konstruktivisme menjadi kerangka dasar karena mahasiswa berperan aktif dalam pembelajaran melalui interaksi, kolaborasi, dan refleksi dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Lingkungan belajar multimedia yang dikembangkan berdasarkan teori konstruktivisme sangat relevan dan

yang telah dihasilkan di platform-platform digital misalnya YouTube, Spotify, dan lain-lain. Pada RPS Mata Kuliah Produksi dan Penyiaran Multimedia, dapat diintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajar terkait praktik produksi dan penyiaran media belajar yang bisa dilakukan sesuai kebutuhan.

Namun tidak menutup kemungkinan mata kuliah lain pada Program Studi Teknologi Pendidikan yang mewajibkan penugasan dan memerlukan format tugas dalam bentuk video atau audio dapat memanfaatkan laboratorium Multimedia. Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing mata kuliah.

mendukung konstruksi ilmu pengetahuan serta keterampilan para peserta didik (Samat et al., 2017).

Model pembelajaran adalah kerangka sistematis yang mendeskripsikan langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dalam konteks pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek praktik, berikut dirangkum jenis-jenis pembelajaran yang dapat diimplementasikan baik dari dosen dan juga mahasiswa yang secara berkelompok mengerjakan tugas proyeknya atau secara mandiri di Lab Multimedia.

1 Pembelajaran Aktif

Merujuk pada Cornell University Center for Teaching Innovation (2024), pembelajaran aktif atau disebut juga dengan *active learning* melibatkan partisipasi siswa saat belajar dengan berfikir, berdiskusi, menginvestigasi, serta menciptakan sesuatu.

Beberapa manfaat pembelajaran model aktif adalah:

- Menerapkan pengetahuan baru yang membantu siswa mengodekan informasi, konsep, dan keterampilan dalam ingatan mereka dengan menghubungkannya dengan informasi sebelumnya
- Menerima umpan balik dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran
- Kegiatan membantu menciptakan hubungan pribadi dengan materi, yang meningkatkan motivasi siswa untuk belajar
- Interaksi rutin dengan pengajar dan teman sebaya yang menciptakan rasa kebersamaan di kelas
- Pengajar dapat lebih banyak mengamati dan berinteraksi dengan siswa saat mereka bekerja

Penerapan pembelajaran ini pada praktikum di Lab Multimedia adalah mahasiswa menjadi lebih aktif dalam mengasah *hard skill* dalam menggunakan peralatan multimedia untuk menunjang proses pembelajaran.

Pembelajaran Aktif juga menekankan pada investigasi atau penelusuran untuk menggali ide-ide serta kemampuannya serta dapat menciptakan sesuatu; artinya di sini yang dapat menciptakan atau memproduksi suatu media pembelajaran tertentu.

2 Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran berbasis proyek atau dikenal juga dengan *Project-based learning* (PjBL) adalah pendekatan yang menekankan pada pemusatan pembelajaran pada mahasiswa, mengeksplor pertanyaan dan masalah yang bermakna, serta mencakup pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pencarian berbagai sumber, kolaborasi antar anggota, dan diakhiri dengan presentasi produk yang nyata (Rati dkk, 2017). Pembelajaran berbasis proyek merupakan penerapan lanjutan dari pembelajaran aktif atau *active learning* yang telah dibahas sebelumnya.

Saat ini Pembelajaran berbasis proyek telah banyak diterapkan pada lingkungan pendidikan tinggi. Model pembelajaran PjBL ini membantu siswa agar dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, mengembangkan keterampilan dalam kerjasama, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas. Pada PjBL, mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep

dan pengetahuan yang telah didapat sehingga dapat memberikan kesan pengalaman belajar yang lebih bermakna. PjBL juga membantu dalam menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia nyata misalnya dalam lingkungan pekerjaan yang mana kemampuan komunikasi, disiplin, manajemen waktu dan kolaborasi sangatlah dibutuhkan.

Manfaat dan implikasi model pembelajaran PjBL terutama dalam praktek pembelajaran di lab Multimedia adalah dalam bekerja sama menyelesaikan suatu proyek, mahasiswa akan meningkatkan kreativitas inovasi dan juga keterampilan *teamwork* mereka untuk menghasilkan suatu produk media pembelajaran. PjBL juga menstimulasi mahasiswa untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek nyata yang diberikan entah dalam penugasan mata kuliah atau proyek lainnya dengan terus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah dan juga berkolaborasi dalam sebuah tim.

3 Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif merupakan jenis pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja sama secara berpasangan atau grup kecil untuk menyelesaikan suatu misi atau memecahkan permasalahan. melalui pembelajaran ini, penelitian mengungkapkan bahwa siswa dapat menyelaraskan miskonsepsi dan kesalahpahaman dengan saling mengajari dengan teman sebaya (Center for Teaching Innovation, Cornell University 2024).

Manfaat yang didapatkan dari pembelajaran kolaboratif adalah

- Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan komunikasi secara verbal
- Mendorong interaksi antara mahasiswa dan juga dosen.
- Meningkatkan daya ingat mahasiswa karena *learning by doing*.
- Memberikan gambaran seperti apa situasi sosial dan bekerja sama dalam pekerjaan di dunia nyata.

Implikasi pembelajaran berbasis *collaborative learning* di laboratorium Multimedia adalah dapat mendorong pengalaman belajar yang lebih aktif dan kontekstual, yang dapat meningkatkan retensi mahasiswa terhadap tugas atau proyek yang mereka lakukan. Dengan mahasiswa melakukan pembelajaran kolaboratif baik kelompok kecil maupun besar, mahasiswa dapat saling mendukung dalam pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, komunikasi secara verbal, dan juga kepemimpinan.

Untuk hasil yang optimal, mahasiswa harus menetapkan aturan dalam melakukan kerja kelompok, memahami tugas masing-masing anggota agar dapat bersinergi, serta dapat menggunakan penilaian diri sendiri (*self assesment*) dan penilaian teman sebaya (*peer assesment*) sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran.

4 Peer Teaching

Menurut teachthought (2019), *Peer Teaching* atau pengajaran oleh teman sebaya adalah ketika seorang siswa mengajari teman-teman sebayanya dengan tujuan tertentu (*by design*). Siswa yang mengajari, akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan lebih mendalam. Bahkan berdasarkan Whitman (1998) yang dikutip dalam TeachThought (2019), menyatakan bahwa “*to teach is to learn twice*” yang artinya dengan mengajar berarti belajar dua kali, atau menjadi lebih menguasai.

Berikut adalah berapa manfaat yang didapatkan dengan pembelajaran model *Peer teaching*:

- Meningkatkan keterampilan komunikasi secara verbal
- Siswa yang mengajar menjadi lebih memahami karena harus mengorganisir materi atau penyampaian kepada teman-temannya
- Siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar
- Belajar dengan teman sebaya terkadang lebih meningkatkan motivasi tersendiri
- Siswa terkadang menjadi lebih terbuka untuk berdiskusi dan bertanya dengan teman sebayanya

Dalam konteks pembelajaran di lab multimedia, yang seringkali melibatkan keterampilan teknis dan memunculkan kreativitas, *peer teaching* membantu siswa untuk dapat saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Misalnya, mahasiswa saat dibagi menjadi kelompok kecil untuk mengerjakan proyek video; Setiap anggota kelompok dibagi untuk melakukan peran tertentu, seperti menjadi pengarah, sebagai talent, sebagai editor, dan penulis skrip.

Siswa yang lebih berpengalaman dalam penyuntingan video dapat mengajarkan teknik-teknik dalam penyuntingan video kepada teman kelompoknya. Teman yang lebih paham terkait penggunaan kamera juga dapat mengajarkan tehnik tehnik penggunaan kamera serta fitur-fitur yang dapat digunakan.

Kesemuanya ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang aspek-aspek produksi video agar pembelajaran menjadi lebih optimal.

Bagian 3:

Prosedur Pembelajaran di Lab Multimedia

1 Kegiatan di Laboratorium

Pertama-tama, mahasiswa mengisi Formulir Ijin Penggunaan Laboratorium yang dapat diunduh [di sini](#), yang mencakup:

- Nama:
- NIM (Nomor Induk Mahasiswa):
- Nama dosen pengampu (jika ada):
- Jenis kegiatan:
- Tanggal dan waktu:
- Durasi penggunaan:
- Deskripsi singkat kegiatan:

Prosedur:

- Mahasiswa mengajukan formulir yang telah diisi kepada staff Lab
- Staff Lab menerima dan memeriksa formulir permohonan untuk memastikan ketersediaan Lab pada waktu yang diinginkan.
- Jika waktu yang diminta sudah sesuai, staff Lab menyetujui permohonan
- Setelah mendapat persetujuan, mahasiswa mengambil kunci Lab pada hari kegiatan.
- Mahasiswa melakukan kegiatan di Lab sesuai jadwal yang telah disetujui.
- Setelah selesai menggunakan Lab, Mahasiswa harus mengembalikan kunci kepada staff lab.
- Mahasiswa diminta mengisi formulir evaluasi mengenai pembelajaran yang dilakukan di Lab.

2 Pengisian Formulir Rencana Pembelajaran

Laboratorium Multimedia selain sebuah ruangan untuk melaksanakan praktikum atau kegiatan teknis, juga sebagai sebuah *learning space*. Laboratorium ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan serta memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang akan menggunakan Laboratorium Multimedia diwajibkan untuk mengisi formulir Rencana Pembelajaran serta menyertakan hasil pembelajaran (*learning outcome*) yang diharapkan setelah melakukan kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat melakukan pembelajaran yang lebih optimal dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.

CONTOH PENGISIAN FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN LABORATORIUM MULTIMEDIA

IDENTITAS MAHASISWA

Nama	Ye Jin
NIM	123456
Email/Telepon	Yejin@mail.xx/0821xxxx

RENCANA PEMBELAJARAN

Judul Proyek	Pembuatan Media Audio Podcast tentang Teori Kognitif
Deskripsi	Proyek ini bertujuan untuk membuat serangkaian episode podcast yang membahas tentang Teori Kognitif yang merupakan tugas mata kuliah xxx
Estimasi <i>Outcome</i>	Setelah 3 pertemuan, saya akan mampu: <ul style="list-style-type: none">• Merekam dan mengedit episode podcast berdurasi 10-15 menit.• Menghasilkan minimal 3 episode.
Waktu dan Durasi	1 - 10 November 2024 / 3 pertemuan (masing-masing 2 jam)

SKILL YANG DIHARAPKAN

1. Penulisan Naskah

2. Produksi Podcast

3. Mengedit audio

LEVEL

Dasar Menengah Lanjutan

Dasar Menengah Lanjutan

Dasar Menengah Lanjutan

Mengetahui
Pengelola Lab

Bandung, _____

Mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan

Nama
NIP

Nama
NIM

3 Tahap Pre Produksi, Produksi, Pasca Produksi, dan Distribusi

Dalam pembuatan suatu media baik dalam bentuk audiovisual dan audio (podcast), ada beberapa tahapan yang harus diketahui dan setiap tahap ini memiliki peranan penting untuk menghasilkan suatu konten yang berkualitas. Berikut akan dijabarkan setiap tahap-tahapnya.

Pre Produksi

Tahap pre produksi adalah langkah awal di mana anda perlu menetapkan tujuan dan target konten atau media pembelajaran yang akan anda buat. Hal ini dilakukan agar konten atau media pembelajaran tersebut dapat tersampaikan pada target audiens yang anda tuju dan sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditentukan.

Bentuklah tim yang anggotanya masing-masing memiliki peran tersendiri misalnya ada yang berperan dalam menulis naskah, ada yang mengarahkan talents, ada yang sebagai talents, ada yang sebagai kamera operator, recordist, bagian editing, dan lain lain.

Proses menulis script adalah salah satu bagian yang penting karena anda dan tim akan lebih paham mengenai kejelasan pesan yang mau disampaikan kepada audiens. Kemudian juga pesan atau informasi yang akan diberikan menjadi lebih jelas dan tidak keluar dari topik utama atau tujuan utama konten tersebut dibuat.

Kemudian ada yang disebut dengan storyboard; bagian ini sangat penting dilakukan karena storyboard membantu mengilustrasikan bagaimana konten itu berjalan dari awal sampai akhir, perencanaan pengaturan audio dan visualnya, serta membentuk alur cerita atau alur penyampaian dari konten tersebut.

Bagian berikutnya adalah menetapkan lokasi dan juga melakukan penjadwalan kapan proses *shooting* itu dilakukan sehingga target pengerjaan dapat ditentukan. Tim juga sudah merincikan daftar alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan syuting tersebut.

Produksi

Tahap berikut adalah tahap produksi di mana anda melakukan implementasi dari rencana yang telah dilakukan di tahap pre produksi. Di sini semua anggota tim bekerja sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah ditentukan. Pada bagian ini, setiap tim bekerja sama dengan perannya masing-masing sehingga tidak terjadi kebingungan atau tumpang tindih tanggung jawab dalam pelaksanaan.

Menurut Colorado State University Extension, yang dilakukan pada tahap ini adalah dengan melakukan framing yaitu penempatan objek, talent, dan juga kamera atau untuk media audio yakni *microphone*. Kemudian memberikan pengaturan pada pencahayaan atau lighting yang mana aspek ini memiliki peran yang sangat penting terutama dalam media video. Di samping itu juga, anda perlu memeriksa bagian suara atau audionya entah itu dari *microphone* dan juga audio yang berasal dari perangkat kamera sehingga saat melakukan proses syuting bagian teknis ini sudah dipastikan bekerja dengan baik sehingga syuting berjalan dengan lancar.

Di tahap ini kolaborasi anggota tim sangatlah penting sehingga masing-masing sudah mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa mengatasi tantangan yang ada secara *real time* saat melakukan proses produksi media video atau audio.

Pasca Produksi

Pada tahap ini proses penyuntingan dilakukan pada media yang telah diproduksi. Di bagian ini video atau audio yang telah dihasilkan akan disunting menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Misalnya perangkat lunak untuk edit video ada Davinci Resolve, iMovie, atau Adobe Premiere, lalu untuk media audio dapat menggunakan Audacity dan Adobe Audition. Di bagian ini seorang editor melakukan proses memberikan efek, transisi, memotong, atau mengurangi *noise* dan sebagainya sehingga kualitas media atau konten yang dihasilkan itu optimal.

Distribusi

Di bagian terakhir adalah mendistribusikan media tersebut. Setelah anda mendesain, merencanakan, memproduksi, dan menyunting suatu media atau konten, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah mendistribusikannya kepada audiens. Pertama-tama media video atau audio yang telah dibuat dirubah menjadi format yang diinginkan misalnya untuk video dalam bentuk MP4, dan audio dalam bentuk MP3. Lalu setelah itu lakukan pendistribusian misalnya pada website, atau akun sosial media yang dimiliki oleh tim atau masing-masing. Untuk media video, dapat disalurkan melalui platform YouTube.

Berikut adalah salah satu contoh tahap-tahap dalam mendiseminasikan sebuah konten pembelajaran melalui platform YouTube.

https://youtu.be/O_Qy5WUVhtc

4 Produksi Media Audiovisual dan Media Audio Pembelajaran

Media Audiovisual

Media audiovisual adalah jenis media yang memiliki gabungan elemen audio (suara) dan visual (gambar atau video) untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Seperti pada tahap-tahap pembuatan media yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dilakukan sebagai persiapan sebelum melakukan produksi media audiovisual seperti:

Pre Produksi:

- Menyiapkan tim
- Penulisan naskah, pengembangan script, dan pembuatan storyboard,
- Penjadwalan, penentuan talents, waktu, tempat, serta peralatan yang dibutuhkan

Produksi:

- Penataan peralatan dan properti
- Pengambilan gambar, audio dan video sesuai dengan perencanaan
- Berkoordinasi dalam tim agar proses produksi berjalan dengan lancar
- Pemantauan dan evaluasi berkala

Pasca Produksi

- Melakukan penyuntingan dan penyempurnaan hasil produksi
- Review hasil yang telah dibuat agar siap dirilis

Distribusi:

- Menentukan strategi untuk menyalurkan konten
- Menyiarkan melalui kanal yang telah dipilih (misalnya Platform YouTube)

Silakan simak video berikut ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang membuat media audio visual.

<https://youtu.be/AF7IKsNOAVo>

Media Audio

Media audio adalah jenis media yang menggunakan suara sebagai aspek utama untuk menyampaikan informasi atau pesan. Contoh media audio adalah podcast dan siaran radio.

Merujuk pada tahapan produksi media audio oleh Meyer (2024), berikut adalah penyesuaian setiap tahap-tahapnya:

Pre produksi:

- Melakukan brainstorming ide dan topik
- Menyiapkan pertanyaan, naskah audio, dan outline
- Menyiapkan peralatan

<https://youtu.be/M6PCoaz4ofM>

Produksi:

- Merekam perbincangan atau wawancara sesuai dengan rencana di isi naskah yang telah disiapkan
- Merekam intro dan outro serta transisi antar segmen pada podcast
- mengontrol kualitas audio

Distribusi:

- Menentukan strategi untuk menyalurkan konten
- Konten audio atau podcast disebarakan ke audiens melalui platform yang dipilih

Pasca Produksi:

- Menyunting audio dengan software seperti Audacity atau Adobe Audition
- Export audio pada format yang sesuai

Silakan simak video di atas ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tahap-tahap membuat media audio.

5 Evaluasi dan Refleksi

Dalam pembelajaran di Lab Multimedia, evaluasi serta refleksi adalah bagian penting yang perlu dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan setelah melakukan praktik atau proyek. Mahasiswa perlu menilai dan merefleksikan hasil pembelajarannya, dalam hal ini menggunakan bentuk *self-assessment* dan *peer assessment*. Tahap ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam hal keterampilan menghasilkan suatu konten multimedia, serta memperoleh umpan balik yang konstruktif dari teman sebaya.

Self-Assessment: Setelah menyelesaikan proyek media audiovisual, mahasiswa mengevaluasi performa mereka sendiri, dengan mengisi form yang mencakup pernyataan-pernyataan refleksi. (Lihat lampiran)

Peer Assesment: Mahasiswa saling menilai pekerjaan anggota kelompoknya setelah menyelesaikan proyek bersama-sama. Contoh beberapa pernyataan yang digunakan dalam peer assessment adalah sebagai berikut:

<i>Soft Skills</i>	Sangat Baik	Baik	Cukup	Perlu Perbaikan	Sangat perlu perbaikan
Aktif berpartisipasi dalam diskusi	<input type="checkbox"/>				
Mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok	<input type="checkbox"/>				
memberikan kontribusi yang seimbang	<input type="checkbox"/>				
Menjaga komunikasi yang baik dalam kelompok	<input type="checkbox"/>				
inisiatif dalam menyelesaikan tugas	<input type="checkbox"/>				
Rencana kerja diikuti dengan baik	<input type="checkbox"/>				

<i>Hard Skills</i>	5	4	3	2	1
Penulisan Script/storyboard	<input type="checkbox"/>				
Penqunaan alat Rekaman video	<input type="checkbox"/>				
Penqunaan alat Rekaman audio	<input type="checkbox"/>				
Penggunaan perangkat lunak untuk edit media audiovisual	<input type="checkbox"/>				
Penqunaan perangkat lunak untuk edit media audio	<input type="checkbox"/>				
Teknik penyutradaraan	<input type="checkbox"/>				
Tehnik mixing	<input type="checkbox"/>				
Distribusi media	<input type="checkbox"/>				
Teknik Voice Over	<input type="checkbox"/>				

Bagian 4: Penutup

Panduan pembelajaran di Lab Multimedia dihadirkan agar dapat mempermudah mahasiswa yang akan melakukan pembelajaran baik itu terkait praktikum, proyek penugasan dan tugas akhir semester. Dengan memahami pedoman yang telah dipaparkan pada setiap sesi sebelumnya, diharapkan penggunaan fasilitas di Lab Multimedia untuk menunjang pembelajaran menjadi lebih efektif dan optimal. Mahasiswa diharapkan menjadi lebih paham tentang alur mengatur perangkat keras, perangkat lunak dan menggunakannya, serta dapat menghasilkan suatu media pembelajaran dengan mengikuti prosedur pre produksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi. Dengan alur kerja yang sistematis ini menjadikan suatu proyek atau tugas yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

Selain itu, panduan ini juga secara tidak langsung meningkatkan kesadaran pengguna terkait prosedur tata tertib dan prosedur keamanan. Dengan mengetahui K3 yang berlaku di lingkup Lab Multimedia, mahasiswa diharapkan dapat melakukan praktik dan penugasan proyek dengan aman dan nyaman, serta memperhatikan keselamatan diri dan rekan dalam tim agar semua tahap proses yang dilalui dapat berjalan dengan lancar dan jika ada kendala, mahasiswa sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke mana meminta bantuan.

Pada panduan ini juga telah dijelaskan terkait model-model pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh dosen dan mahasiswa saat mengerjakan proyek dalam kelompok. Bekerja sama dalam tim akan meningkatkan semangat kolaboratif serta saling membantu dalam mengembangkan keterampilan praktis. Selanjutnya, dengan mengisi form rencana pembelajaran, pelaksanaan, serta mengisi evaluasi diri dalam bentuk *self-assessment* atau *peer assessment* diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk refleksi dan perbaikan di penugasan atau proyek selanjutnya.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. **Bagaimana cara menggunakan peralatan di Lab Multimedia?**

Untuk menggunakan peralatan di Lab Multimedia, silakan membaca buku panduan ini atau menyimak video yang ditautkan agar mendapat pemahaman yang lebih mendalam

2. **Apakah saya perlu membuat reservasi untuk menggunakan Lab?**

Ya. Anda diwajibkan mengisi formulir terlebih dahulu.

3. **Apa yang harus dilakukan sebelum memulai proyek di Lab Multimedia?**

Pastikan Anda telah melakukan reservasi dan mengisi formulir rencana pembelajaran

4. **Apakah bisa menggunakan peralatan di lab untuk proyek pribadi?**

Silakan konsultasikan kepada pengelola Lab terlebih dahulu. Jika penggunaan dilakukan untuk tujuan pembelajaran, maka akan diprioritaskan.

5. **Apakah harus dilakukan jika peralatan tidak berfungsi?**

Jika peralatan tidak berfungsi, silakan menghubungi pengelola lab.

6. **Apakah ada batasan waktu penggunaan lab?**

Tidak ada batasan waktu penggunaan, namun disarankan anda menggunakan waktu seefektif mungkin sesuai dengan durasi yang anda tulis pada formulir penggunaan lab.

7. **Apakah harus saya lakukan melihat peralatan yang tidak aman?**

Segera menghubungi pengelola lab.

Lampiran

IDENTITAS MAHASISWA

Nama

NIM

Email/Telepon

RENCANA PEMBELAJARAN

Judul Proyek

Deskripsi

Estimasi *Outcome*

Waktu dan Durasi

SKILL YANG DIHARAPKAN

1.

2.

3.

LEVEL

Dasar Menengah Lanjutan

Dasar Menengah Lanjutan

Dasar Menengah Lanjutan

Mengetahui

Pengelola Lab

Bandung, _____

Mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan

Nama
NIP

Nama
NIM

NAMA :

NIM :

SAYA MAMPU MENGOPERASIKAN PERANGKAT LUNAK DENGAN OPTIMAL.	<input type="checkbox"/>				
SAYA MAMPU MEREKAM VIDEO/AUDIO DENGAN KUALITAS YANG OPTIMAL.	<input type="checkbox"/>				
SAYA DAPAT MENGATUR PERALATAN DENGAN TEPAT SEBELUM PENGGUNAAN.	<input type="checkbox"/>				
SAYA MAMPU MENYUSUN SKRIP /STORYBOARD UNTUK PROYEK YANG DILAKUKAN.	<input type="checkbox"/>				
SAYA DAPAT MELAKUKAN EDITING VIDEO DENGAN PERANGKAT EDITING DASAR	<input type="checkbox"/>				
SAYA DAPAT MELAKUKAN EDITING AUDIO DENGAN PERANGKAT EDITING DASAR	<input type="checkbox"/>				
SAYA DAPAT BERKOMUNIKASI DENGAN EFEKTIF DALAM TIM.	<input type="checkbox"/>				
SAYA DAPAT MENGATASI MASALAH SAAT BEKERJA.	<input type="checkbox"/>				
SAYA DAPAT BEKERJA SAMA DENGAN BAIK DALAM KELOMPOK.	<input type="checkbox"/>				

NAMA :

NIM :

NAMA TIM

	ANGGOTA 1	ANGGOTA 2	ANGGOTA 3	ANGGOTA 4	ANGGOTA 5	ANGGOTA 6
AKTIF BERPARTISIPASI DALAM DISKUSI						
MAMPU BEKERJA SAMA DENGAN BAIK DALAM KELOMPOK						
MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SEIMBANG						
MENJAGA KOMUNIKASI YANG BAIK DALAM KELOMPOK						
RENCANA KERJA DIKUTI DENGAN BAIK						
INISIATIF DALAM MENYELESAIKAN TUGAS						
PENULISAN SCRIPT/STORYBOARD						
PENGGUNAAN ALAT REKAMAN VIDEO						
PENGGUNAAN ALAT REKAMAN AUDIO						

Deskripsi Skor

5: Sangat Baik

4: Baik

3: Cukup

2: Perlu perbaikan

1: Sangat perlu perbaikan

NAMA :

NIM :

NAMA TIM

	ANGGOTA 1	ANGGOTA 2	ANGGOTA 3	ANGGOTA 4	ANGGOTA 5	ANGGOTA 6
PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK UNTUK EDIT MEDIA AUDIOVISUAL						
PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK UNTUK EDIT MEDIA AUDIO						
TEHNIK PENYUTRADARAAN						
TEHNIK MIXING						
TEHNIK VOICE OVER						
DISTRUBUSI MEDIA						

Deskripsi Skor

5: Sangat Baik

4: Baik

3: Cukup

2: Perlu perbaikan

1: Sangat perlu perbaikan

UNDUH LEMBAR PENGISIAN

**Form
(edit)**

DOWNLOAD

**Form
(fix)**

DOWNLOAD

DAFTAR PUSTAKA

Barot, E. A. (2013). The Science and Essential of Multi-Media Laboratory. RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR), 1(1), 40-48.

Brown Arts Institute. (n.d.). Creative Arts and Technology Spaces (CATS). Brown Arts Institute. <https://sites.google.com/brown.edu/cats-bai/home?authuser=0>

Center for Teaching Innovation, Cornell University. (2024). Active Learning. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/active-collaborative-learning/active-learning>

Center for Teaching Innovation, Cornell University. (2024). Collaborative Learning. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/active-collaborative-learning/collaborative-learning>

Fisher, W. R. (1985). The narrative paradigm: An elaboration. Communication Monographs, 52(4), 347-367. <https://doi.org/10.1080/03637758509376117>

Heinrich, A., & Krüger, M. (2004). The Interactive Learning Lab: A Complex and Flexible but Easy-to-Use Multimedia Environment. Retrieved from https://www.ikt.uni-hannover.de/fileadmin/ikt/D_Forschung/D_Publikationen/HK2004.pdf

Laboratorium Komputer Fakultas Teknik Unigha. (n.d.). Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://labkom.unigha.ac.id/sop-k3/>

Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press.

Meyer, J. (2024). Podcasting. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://libguides.baylor.edu/podcasting>

Primal Video. (2024). Adobe Premiere Pro Tutorial for Beginners - Complete Guide! [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ihHwLflg_Dk

Rati, N. W., Kusmaryatni, N., & Rediani, N. (2017). Model pembelajaran berbasis proyek, kreativitas dan hasil belajar mahasiswa. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(1).

Samat, C., Vongtathum, P., Chaijaroen, S., & Kanjug, I. (2017). Design and development of constructivist multimedia learning environment enhancing skills in computer programming. In Proceedings of the 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (pp. 978-0-7695-6178-3/17). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2017.167>

Susilana, R., Mulyadi, D., & Praherdiono, H. 2021. Buku Standarisasi Laboratorium Teknologi Pendidikan. APS-TPI.

Teachthought. (2019). The definition of peer teaching: A sampling of existing research. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://www.teachthought.com/pedagogy/peer-teaching-definition/>

The CSU Extension Communications Team. (2020). A Friendly Guide to Video Production. Colorado State University. <https://extension.colostate.edu/docs/comm/video-handbook2.pdf>